

EFFECTIVE MANAGEMENT OF SMALL ENTERPRISES IN THE FIELD OF PUBLIC CATERING USING FRANCHISING**Surbaeva M.,***Doctoral student DBA**Almaty Management University, Almaty***Rakhimbekova Zh.***Candidate of Economic Sciences, Associate Professor**Almaty Management University, Almaty***ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МАЛЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ В СФЕРЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФРАНЧАЙЗИНГА****Сурбаева М.И.***Докторант DBA**Алматы менеджмент Университет, г. Алматы***Рахимбекова Ж.С.***к.э.н., доцент**Алматы менеджмент Университет, г. Алматы*<https://doi.org/10.5281/zenodo.15317872>**Abstract**

Effective management of small catering enterprises using franchising plays a key role in increasing their competitiveness and profitability. The article examines the specifics of the interaction between the franchisor and the franchisee, their differences in business management, as well as the impact of automated systems on the efficiency of the network. The key parameters of successful management are analyzed, including optimality, efficiency and effectiveness, and the importance of a systematic approach to the management of franchised enterprises is emphasized. Automation of management is considered as the most important tool for controlling financial flows, managing personnel and resources, and increasing customer loyalty. The conclusion is made that it is necessary for both sides of the franchise relationship to work together to achieve sustainable development and increase business efficiency.

Аннотация

Эффективное управление малыми предприятиями в сфере общественного питания с применением франчайзинга играет ключевую роль в повышении их конкурентоспособности и прибыльности. В статье рассматриваются особенности взаимодействия франчайзера и франчайзи, их различия в управлении бизнесом, а также влияние автоматизированных систем на эффективность работы сети. Анализируются ключевые параметры успешного управления, включая оптимальность, оперативность и результативность, а также подчеркивается важность системного подхода к менеджменту франчайзинговых предприятий. Автоматизация управления рассматривается как важнейший инструмент, позволяющий контролировать финансовые потоки, управлять персоналом и ресурсами, а также повышать лояльность клиентов. Сделан вывод о необходимости слаженной работы обеих сторон франчайзинговых отношений для достижения устойчивого развития и повышения эффективности бизнеса.

Keywords: management efficiency, franchisor, franchisee, management automation, staff motivation, loyalty

Ключевые слова: эффективность управления, франчайзер, франчайзи, автоматизация управления, мотивация персонала, лояльность.

Франчайзинг это достаточно давно практикуемое явление в экономике зарубежных государств. Даже на казахстанском рынке он существует более 30 лет, что говорит о том, что франчайзеры смогли наладить хорошую систему управления в своих сетях и это позволяет эффективно функционировать всем франчайзи. Франчайзинг помогает росту эффективности в несколько раз при минимальных затратах со стороны собственника бизнеса. Однако, ключевым моментом при запуске франчайзинга является то, что компания должна быть готова в вопросах организации и управления целой сетью бизнеса. Эффективное управление приводит к прогрессу и достаточно быстрому развитию компании.

Но если в компании нет эффективной системы управления, это даже может привести к плохим последствиям. Так после получения популярности франчайзинга на рынке появились предложения, которые приводят к краху франчайзи. При неэффективном управлении возникают убытки, которые не могут покрыть предприниматели, и вынуждены закрываться после 2-3 месяцев после открытия [1].

Эффективного управления малыми предприятиями в сфере общественного питания с применением франчайзинга можно добиться только с усилиями двух сторон, и франчайзера и франчайзи. Однако управление для двух субъектов отличается (таблица 1).

Сравнение функции управления во франчайзинге	
Франчайзер	Франчайзи
<i>Планирование и Цели</i>	
Повышение прибыли	
Расширение сети	Снижение конкуренции
<i>Организация</i>	
Одна стратегия, либо связанные между собой стратегии	
Управление сетью	Управление только одним звеном
<i>Координация и контроль</i>	
Координация и контроль работы всей сети	Координация и контроль только своего подразделения
<i>Мотивация и персонал</i>	
Обучение персонала, возможность карьерного роста, возможность перемещать сотрудников в своей сети	Подбор персонала, возможность карьерного роста, материальное стимулирование работников
Примечание: составлено автором	

В таблице 1 представлены общие и различные направления в функциях управления между франчайзером и франчайзи. При планировании обе стороны преследуют цель повышения прибыли за счет расширения рыночной ниши и лидерства на рынке. Однако франчайзер видит завоевание рынка через расширение своей сети, в то время как франчайзи стремится к тому, чтобы на рынке было меньше конкурентов. Тут их цели противостоят друг другу. Для решения этой задачи франчайзер применяет свою политику в предоставлении разрешения на открытие новой точки по месторасположению. Так, к примеру, если город достаточно мал, с населением меньше определенного числа, то франчайзер может отказать, либо если в городе уже присутствует его франчайзи, он вправе отказать кандидату. Но в крупных городах обычно бывает более 2 точек в разных районах города. Стратегия развития бизнеса франчайзера первостепенна, из нее вытекает стратегия для франчайзи. Они никак не могут противоречить друг другу. Управление для франчайзера гораздо сложнее и более ответственнее по сравнению с франчайзи. Так как компания руководит целой сетью, а в ней больше задач, которые необходимо решать. Так франчайзер проводит контроль и координацию работы сети. Для облегчения

своих управленческих задач, часть их переходит к франчайзи. Например, управление персоналом, отслеживание поставок, налаживание бесперебойной деятельности уже регулируют на местах.

В целях повышения эффективности управления малыми предприятиями в сфере общественного питания с применением франчайзинга необходимо рассмотреть основное руководство отдельно для франчайзера и для франчайзи.

Среди популярных ошибок управления франчайзером является то, что после продажи франшизы нет системного подхода в менеджменте. Многие франчайзеры полагают, что не отвечают за франчайзи после передачи всех документов и переключают всю ответственность за управление на них. Франчайзер должен понимать, что создает большую корпорацию и ему надо отвечать за каждое звено, а франчайзи должен осознавать то, что является частью целого.

Самым первым и важным этапом в управлении является составление и подписание договора. Самое главное при составлении договора строго разграничить зону ответственности между двух сторон. Многие недопонимания и сбои в работе наступают из-за отсутствия четкого разграничения (рисунок 1).

Рисунок 1 – Разграничения зон ответственности между франчайзером и франчайзи

Источник: составлено автором

Так по рисунку 2 видно, что франчайзер помогает в организации бизнеса, предоставляет готовую модель, а франчайзи должен сам ее применять и организовать бизнес в своей точке. Также франчайзер занимается рекламой, снимает контент, размещает его в СМИ и социальных сетях, разрабатывает макет печатной рекламы. Также франчайзер должен проводить исследования рынка с помощью информации, полученной от звеньев своей сети и анализа конкурентов. Франчайзер помогает в подборе помещения, дает направления в дизайне помещения, а всю основную работу по аренде или покупке помещения, ее ремонту, покупкой мебели и оборудования занимается франчайзи. Так франчайзер помогает с получением разрешений и лицензий, указывая пошаговую инструкцию. А все действия по ее получению должен осуществлять сам франчайзи. Также важным пунктом является то, что франчайзер дает контакты поставщиков сырья с которыми необходимо работать, это влияет на конечную продукцию, поэтому менять поставщиков, рекомендованных франчайзером нельзя. Дальнейшую работу регулирует франчайзи, ведет переговоры, делает предварительные заказы, проводит оплату, отслеживает доставку. Франчайзер в основном предоставляет все программы для организации работы,

программы бухгалтерского учета, программы по доставке, программы по учету рабочего времени сотрудников и т.д. Все программы привязаны друг другу для того, чтобы франчайзер мог отслеживать и вести контроль ежедневно.

Управление предприятием – это системная организация работы всех структурных подразделений с целью получения прибыли. В управлении предприятием встает вопрос по эффективности данной деятельности. Эффективность управления определяется степенью удовлетворения растущих потребностей населения. Эффективное управление позволяет компании получать максимальную прибыль при минимальных затратах [2].

Когда руководство компании принимает решение запуска франшизы, управление предприятием берет на себя больше ответственности. Соответственно, старая система управления утрачивает свою актуальность и появляется необходимость внесения изменений.

Одним из показателей эффективности управления предприятием является анализ результатов финансовой деятельности. В управлении предприятием франчайзер должен включить в фокус еще одно направление (рисунок 2).

Рисунок 2 – Приоритеты взаимодействия с внешней средой

Источник: составлено автором

Менеджер франчайзера должен постоянно учитывать интересы франчайзи и вести контроль их деятельности. А франчайзи со своей стороны должен обеспечивать полное взаимодействие не закрываясь и не принимать единичные решения.

Эффективного управления малых предприятия в сфере общественного питания с применением франчайзинга добивается за счет слаженной работы с франчайзером, выполнение планов по прибыли и создания слаженной команды работников.

Эффективного управления можно добиться если соблюдать следующие параметры:

- Оптимальность. Достигается при принятии правильных управленческих решений;
- Оперативность. Достигается с помощью сокращения времени на получение информации и его анализ;
- Эффективность. Показывает насколько правильными были приняты решения, показатель имеет числовое отражение [3].

Так как обычно франчайзер находится далеко от франчайзи по расстоянию, а командировать своих работников накладно, применяются современная автоматизация управлением. Франчайзер после подписания договора при передачи пакета всего необходимого для открытия также предоставляет ряд программ. Данные программы помогают:

- контролировать финансовые потоки;
- управлять экономической безопасностью компании;
- контролировать ресурсное обеспечение;
- собирать оперативную информацию о явлениях, негативно сказывающихся на деятельности компании;
- определять себестоимость продукции;
- соблюдать налоговое законодательство.

Программы, которые облегчают управление на предприятии регулируют следующие направления (рисунок 3).

Рисунок 3 – Контролируемые аспекты автоматизированного управления для сетей общественного питания

Источник: составлено автором

Автоматизация управления позволяет подключить необходимое число заведений, это очень удобно для владельцев сети ресторанов. Автоматизация управления дает возможность быстро масштабировать бизнес и открывает доступ к централизации отчетности.

С помощью таких программ происходит прогнозирование продаж, автоматизация закупок, повышение производительности труда (мотивация персонала), разработка программы лояльности, а также текущий анализ маркетинговой активности и в результате сокращение сроков окупаемости инвестиций.

При управлении персоналом автоматизация помогает стимулировать активную работу сотрудников. Также программа облегчает расчет заработной платы, делает процесс более прозрачным, так всегда отражаются хорошие показатели продаж и штрафы за нарушения. Если вдруг малое предприятие общественного питания внедряет доставку, то автоматизированная система позволяет контролировать время на выполнение заказа, курьера, она также может привязываться к службам доставки. А складской учет позволяет избегать растрат.

Таким образом, в данной статье рассмотрены особенности подхода в управлении франчайзера и франчайзи, раскрыта сущность эффективного управления и параметры данного показателя. Особое внимание уделяется ключевому инструменту

повышения эффективности управления малых предприятий в сфере общественного питания с применением франчайзинга – автоматизированному управлению. Программы автоматизированного управления с каждым днем совершенствуются и добавляются все больше опции. Компании, которые обращают внимание на современные тенденции в сфере IT, затем внедряют их в свои предприятия получают эффективность управления.

Список литературы:

1. Беленец, П.С. Использование франчайзинга в предпринимательской деятельности как основа повышения эффективности продаж товаров и услуг [Текст]: монография / П.С. Беленец, В.Н. Ембулаев, А.П. Латкин; под общ. ред. проф. А.П. Латкина; Владивостокский государственный университет экономики и сервиса. – Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2016. – 168 с.
2. Алексеев, А.Н. Развитие предпринимательских структур на основе франчайзинга / А.Н. Алексеев, И.В. Сыроватко // В мире научных открытий. – 2012. – №10.2(34). – С. 22–33
3. Michael, S.C. Can franchising be an economic development strategy? An empirical investigation / S.C. Michael // Small business economics. – 2014. – №3. – P. 611–620